

MULLA OLIMNING “TARIXI TURKISTON” ASARIDA QO’QON
XONLIGIDA MEHNAT MUHOFAZASI

**Komilova Sitora Shuhratjon qizi,
mustaqil tadqiqotchi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qo‘qon xonligidagi davlat boshqaruvi tizimi Mulla Olim Maxdum Hojiyning “Tarixi Turkiston” asari asosida tahlil qilinadi. Xususan, xonlikdagi mansab va unvonlarning 24 darajaga bo‘linishi, ularning mehnatni tashkil etishdagi o‘rni hamda xizmat intizomi masalalari mehnat muhofazasi nuqtayi nazaridan o‘rganiladi. Maqolada davlat xizmatida mehnat taqsimoti, mas’uliyat, xavfsizlik va nazorat tizimlarining tarixiy shakllari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Qo‘qon xonligi, Mulla Olim, Tarixi Turkiston, mehnat muhofazasi, mansablar, amaldorlar, mehnat taqsimoti, xizmat intizomi, xavfsizlik, boshqaruv tizimi.

Mehnat muhofazasi fanining asosiy maqsadi inson mehnati jarayonida uning hayoti va sog‘lig‘ini himoya qilishdan iborat. Biroq mehnatni tashkil etish, nazorat qilish va xavfsizlikni ta‘minlash tamoyillari tarixiy davlat boshqaruvi tizimlarida ham mavjud bo‘lgan. Qo‘qon xonligi davlatchiligi bunga yaqqol misol bo‘la oladi.

Mulla Olim Maxdum Hoji o‘zining “Tarixi Turkiston” asarida Qo‘qon xonligidagi mansab va unvonlar tizimini batafsil yoritib, ularni 24 darajaga ajratib beradi. Bu masalani o‘rganishda tarixchi, yetuk manbashunos olim Sh. Vohidovning tadqiqotlari bizga katta yordam berdi. Ushbu tizim nafaqat siyosiy boshqaruv, balki mehnatni tashkil etishning tarixiy modeli sifatida ham ahamiyatlidir.

Mulla Olimning ma'lumotlariga ko'ra, Qo'qon xonligida eng yuqori lavozimlardan biri *mingboshi* va *amirlashkar* bo'lib, u harbiy vazir darajasida faoliyat yuritgan va davlatning ichki hamda tashqi ishlariga bevosita aralashgan. Bu mansab yirik boshqaruv va yuqori mas'uliyatni o'z ichiga olgan bo'lib, mehnat jarayonida markazlashgan boshqaruv tizimi mavjudligini ko'rsatadi.

Qushbegi mansabi esa xon huzuridagi asosiy maslahatchi bo'lib, ba'zi hollarda yirik hududlarni boshqarish vakolatiga ega bo'lgan. Bu lavozim mehnat taqsimotining muhim shakli bo'lib, boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qilgan.

Shuningdek, *parvonachi*, *shig'ovul*, *xudoychi* va *tunqator* kabi mansablar davlat apparatining turli yo'nalishlarini boshqarishda muhim rol o'ynagan. Ayniqsa, *tunqator* mansabi xonning xavfsizligini ta'minlash, tun bo'yi qo'riqlash va doimiy nazoratni amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan. Bu esa zamonaviy mehnat muhofazasidagi xavfsizlik xizmati funksiyalariga o'xshash jihatlarni namoyon etadi.

Qo'qon xonligida mansabdorlar o'rtasida aniq vazifalar taqsimlangan bo'lsa-da, Mulla Olim ta'kidlaganidek, ularning ko'pchiligida qat'iy doimiy vazifa chegarasi bo'lmagan. Biroq har bir amaldor davlat xizmatida ma'lum bir javobgarlikni bajargan.

Noib lavozimidagi shaxs barcha sarbozlar ustidan nazorat olib borgan bo'lib, bu harbiy xizmatda intizom va xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qilgan. *Devonbegi*, *mirzoboshi* va *xazinachi* kabi mansablar esa ma'muriy ishlarni tartibga solgan. Bu tizim mehnatni tashkil etishda nazorat, mas'uliyat va ierarxiya tamoyillarining mavjudligini ko'rsatadi. Mazkur tamoyillar bugungi mehnat muhofazasi fanida ham asosiy o'rin tutadi.

Mulla Olimning qayd etishicha, Qo'qon xonligida mansabdorlar uchun an'anaviy maosh tizimi bo'lmagan. Ularning ayrimlariga yer, shahar yoki

qishloqlar daromadi berilgan, boshqalariga esa ot, kiyim, qurol va g'alla bilan ta'minlash amalga oshirilgan.

Bu holat mehnat faoliyatini rag'batlantirishning tarixiy shakli sifatida baholanadi. Rag'batlantirish tizimi amaldorlarning xizmatga sadoqatini oshirish va ularning mehnat faoliyatini barqarorlashtirishga xizmat qilgan.

Xulosa qilib aytganda, Mulla Olim Maxdum Hojiyning "Tarixi Turkiston" asarida keltirilgan Qo'qon xonligi mansablar tizimi mehnatni tashkil etish va boshqarishning tarixiy modeli sifatida katta ilmiy ahamiyatga ega. Mansablarning darajalanishi, vazifalarning taqsimlanishi, xavfsizlik va nazorat tizimining mavjudligi mehnat muhofazasining ayrim tamoyillari tarixiy ildizlarga ega ekanligini ko'rsatadi. Bu esa mehnat muhofazasi fanining shakllanishida tarixiy tajribaning muhim rolini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mulla Olim Maxdum Hoji. *Tarixi Turkiston*. – Toshkent, 1915. – B. 164–165.
2. Ш.Вохидов. Қўқон хонлигида унвонлар ва мансаблар. – Toshkent, 2019.
3. Shamsutdinov R., Karimov Sh. *Vatan tarixi*. – Toshkent: Sharq, 2010.
4. Qudratov O., G'aniyev T. *Mehnat muhofazasi*. – Toshkent: Tafakkur Bo'stoni, 2019.